

CANCION DEL PAJARITO.

Compuesta de una carta discreta y amorosa que dirige un galan á su querida y la contestacion de ella despreciando su falso amor.

Pajarito que volando
surcas el viento ligero,
aquí te estoy aguardando,
que has de ser el mensajero
de un alma que está penando.

Este papel con cuidado
has de llevar en el pico
á mi dueño idolatrado,
y advierte que te suplico
se lo des disimulado.

No te has de sobresaltar,
sino con tu discrecion
trátala de suavizar,
dila que de mi pasion
jamás llegue á dudar.

Si la encontrases dormida
no la interrumpas el sueño
que aunque de dolor rendida
es siempre el único dueño
de mi alma y de mi vida.

Llega rendido á sus piés,

háblala con mucho tiento,
y con tu vista cortés,
observa los movimientos
para que aviso me des.

Si pone alegre el semblante
cuando le digas mi amor,
vete volando al instante,
no aguardas á mas favor,
que esto para mí es bastante.

Si demuestra algun enfado;
ó la vieres desdeñosa,
¿ por qué he de ser yo el culpado?
¿ por qué ha de estar rigurosa
con quien motivo no ha dado?

Pero no, no se lo digas;
dila que de su mano espero,
dila que tengo fatigas,
en fin dila que la quiero
y si es su gusto prosigas.

Si muestra su indignacion
porque con otra deidad

me encontró en conversacion,
di que fué casualidad ;
y una mera atencion.

Mas si no obstante te estrecha
aquel rostro peregrino,
con su fundada sospecha,
no te pongas en camino
sin dejarla satisfecha.

Dila que suspiro y lloro
dila que vivo muriendo,
dila que yo no me mejoro,
dila que estoy padeciendo,
porque la quiero y la adoro.

Si niega el conocimiento
porque no me despedí,
dila que mi sentimiento
me puso fuera de mí
con la fuerza del tormento.

Dila que siendo tan bella
que me remita el perdon,
que se anubló mi estrella,
y no tuve corazon
para despedirme de ella.

Si porque yo estoy ausente,
piensa que la he olvidado,
dila que mi amor valiente,
aun cuando mas retirado,
la conservo mas presente.

Mas si de tí se desvia,
dila de cuando me habla,
se acuerde que me decia,
que si yo no la faltaba
ella no me olvidaria.

Si dice que me olvidó
por consejos que la daban,
¿ para qué me aseguró
que los montes se mudaban
pero su firmeza no ?

¿ Qué se ha hecho aquel citarme,
aquel suspirar por verme,
aquel deseo de hablarme,
aquel mirar por quererme
y aquel sentir por gozarme ?

Si acaso ya se ha cansado
de mi amistad cariñosa
¿ por qué he de ser yo el culpado ?
¿ por qué ha de estar rigurosa
con quien causa no la ha dado ?

Si contra mí sus enojos
rayos quieren suspender
para ser de ellos despojos,
dila que no es menester
mas rayos que sus dos ojos.

Si dice que soy tirano
porque no la fuí á ver
aquel dia mas temprano,
dila que tuve que hacer,
y que no estuvo en mi mano.

Si me niega sus piedades
por una sola aprension,
dila que no es de deidades,
sin pedir satisfaccion ;
castigar con crueldades.

Dila que estoy abatido

á su hermosa bizzarria ;
y pues me vé dolorido,
dila que no es valentia
dar golpes á un rendido.

Dila que firme la amé,
dila que la dí la llave
de mi amor y de mi fé:
y en fin dila que bien sabe
lo que por ella pasé.

Dila que me desengañe
de aquesta pasion tan dura
dila que yo soy su amante,
y en fin que no tenga duda
que siempre he de ser constante.

Si con otro idolatraba
lo que conmigo fingia,
¿ cómo no me declaraba
de que ya no me queria
y que el verme la enfadaba ?

Dila que yo no creyera
que si cambiara mi suerte,
¡ ojalá que así no fuera !
la que fué vida ya es muerte,
y la que paloma fiera.

Dila que allá en su crisol
ayer gocé mi fortuna
y hoy con triste arrebol
me quedo como la luna
nunca encontrando su sol.

Dila que en este papel
va todo mi corazon,
y que el fin es darla en él
entera satisfaccion
para no veria cruel.

Dila que estoy esperando
en este mal que me abrasa,
que me vaya recetando
algun cordial de esperanza
porque ya estoy espirando.

Si en su furia tan notoria
te niega un alhago tierno,
dila que tenga memoria
que si ahora soy su infierno,
algun dia fuí su gloria.

Dila que en mi sepultura
escriba de esta su suerte :
« Aquí yace y se asegura
un amante á quien dió muerte
una cruel hermosura. »

Dila... mas ! ¿ qué has de decirla ?
que en vista de lo espresado,
solo quieres referirla,
que si vivo á su mandado,
muero por sola servirla.

Vete, vuela, y en paz llegues
á los ojos de mi vida,
nada que pida le niegues,
y si estuviera rendida,
suplicote que la ruegues.

Adios centro de la idea,
si consigieras la palma,
ven, canta, trina y gorgea
para que te escuche el alma
aun antes de que te vea.

RESPUESTA Á LA ANTERIOR CARTA AMOROSA.

Pajarito que enseñado
de otro pájaro maestro,
vienes á implorar mi agrado :
mira que aunque cantas diestro
no me gusta tu trinado.

Este papel sin cuidado
has de llevar en el pico
al mismo que te ha mandado,
y advierte que te suplico
no le des disimulado.

No le intentes consolar,
sino con irritacion,
procúralo atormentar,
dile que mi inclinacion
se ha mudado á otro lugar.

Que con su nueva querida
se divierta y se consuele,
que la cante y que la pida,
y á mi tribunal no apele
porque estoy muy ofendida.

Si lo encontrases dormido
procura quitarle el sueño,
y dile, aunque esté rendido,
que si tiene ya otro dueño
yo ya tengo otro querido.

Este recado le dés
aunque le inquietes y asustes,
porque lo que quiero es

que le ofendas y disgustes;
y no te mande otra vez.

Si tú quieres ser mi amigo
nada suyo tú me abones,
y pues eres fiel testigo,
dile todas mis razones
conforme yo te las digo.

Si pone triste el semblante
cuando sepa mi rigor,
dile que sufra y aguante,
y espere muerte mayor
si se me pone delante.

Dile que vivo y no muero,
y aunque mas tierno me arguya,
que ya ni mirarle espero ;
y en fin para que se escluya
dile que ya no le quiero.

Dile : sin que de él te apiadas)
que el tratar á su placer
con unas y otras deidades,
no quiera hacerme creer
de que son casualidades.

Él con mucha libertad
con todas quiere ligarse
ofendiendo mi bondad,
y luego quiere escusarse
con que fué casualidad.

Él que con toda maldad

206
ha estado entrando y saliendo
en casa de una deidad
á quien está manteniendo,
¿ es esto casualidad ?

El que enfrente de un balcon
se está en pié mas de una hora
en larga conversacion,
con nna cierta señora,
¿ es esto mera atencion ?

Al que sin necesidad
todas las noches se encuentra
como alcalde de hermandad,
aquí sale y allí entra,
¿ es esto casualidad ?

En tomando él su baston,
y con la que vive enfrente,
y sale con ella al puente,
¿ es esto mera atencion ?

El que con su autoridad
remite escritos suaves
á una hermana de un abad,
dime tú, que de amor sabes,
¿ es esto casualidad ?

El ir con profanidad
á comprar un buen reloj
á su dama ó su deidad,
y dárselo, y no por Dios,
¿ es esto casualidad ?

El sentir la enfermedad
que tiene su fulanita,
y el ir con facilidad
á verla estando solita
¿ es esto casualidad ?

En fin tener falsedad,
gastar segunda intencion,
y no guardar lealtad,
¿ es esto mera atencion ?
¿ es esto casualidad ?

Que no espere de mi alivio
ni aun un leve favor,
que con razon dijo un sábio:
donde se acaba el amor
allí empieza el agravio.

Dile que ya para nada

tiene que darme disculpa,
que ya estoy desengañada,
y que yo tengo la culpa
por haberle dado entrada.

Que prosiga en sus manías
y en sus perversas costumbres,
que no quiero entre porfías
pasar ya mas pesadumbres
ni aguantar mas picardías.

Ya sabe que yo me fundo
en llegando á aborrecer,
que me juzgue en lo profundo,
y como si tal mujer
no hubiese habido en el mundo.

Dile que se cansa en vano
en pedirme y suplicarme,
porque un hombre tan villano
no ha de volver á engañarme,
porque ya le doy de mano.

Dile que pues lo ha querido
que no ponga aquí los piés,
y que esté muy entendido
que lo que fué y no es,
como si no hubiera sido.

Dile que estoy enterada
de lo falso de su amor,
y que no lo creo en nada ;
en fin, dile á ese traidor,
que hasta su nombre me enfada.

Dile que no me arrepiento
de lo que estoy hablando,
y pues con conocimiento
confiese que está espirando,
que disponga el testamento.

Que ya otro cordial no espere
sinó el veneno que vé :
y pues que así se lo quiere ,
que gruña, y que rabie y que...
se muera como pudiere.

En fin, dile en conclusion,
que se rompió la cadena,
y que no hay composicion
y que á su culpa es la pena
el no tener compasion.

FIN.